

**The First International Scientific and Technical
Internet-conference**

**«ADVANCED
TECHNOLOGIES
IN EDUCATION, SCIENCE
AND INDUSTRY»**

**To 60th anniversary
of the Industrial Institute of
State Higher Educational Establishment
«Donetsk National Technical University»**

**April 18,
2019**

**POKROVSK,
UKRAINE**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

Державного вищого навчального закладу

«Донецький національний технічний університет»

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ

I Міжнародна

науково-технічна інтернет-конференція

«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ, НАУЦІ ТА ВИРОБНИЦТВІ»

18 квітня 2019 р.

Збірник матеріалів конференції

До 60-ти річчя Індустріального інституту
ДВНЗ «ДонНТУ»

Дніпро

«Середняк Т.К.»

2019

Секція 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЕНЕРГЕТИКОЮ, МЕХАНІЗАЦІЄЮ І АВТОМАТИЗАЦІЄЮ**Алтухова Т.В.** (м. Покровськ, Україна)

Розробка екологічного сонячно-вітрового комплексу для живлення електроенергією споживачів 14

Бондаренко А.О. (м. Дніпро, Україна)

Розробка й практичне застосування струминних ґрунтозабірних пристроїв 19

Гармаш Є.В. (м. Покровськ, Україна)

Огляд конструктивних рішень енергоустановок на основі відновлюваних видів енергії 22

Гого В. Б., Михайлов А. И. (г. Покровск, Украина)

Обоснование направлений для повышения эффективности работы главных вентиляторных установок шахт Украины 26

Гого В.Б., Симивол В.А. (г. Покровск, Украина)

Обоснование повышения эффективности систем водоотлива шахты «Алмазная» Добропольского угольного района 30

Горячева Т.В. (м. Покровськ, Україна)

Аналіз методів підвищення стійкості та ресурсу роботи гірничого інструменту 31

Залужна Г. В. (м. Бахмут, Україна)

Впровадження самоутриманих ізольованих проводів у мережах 10 кв 38

Калиниченко В.В., Лобов С.К., Сандульський Р.А. (м. Покровськ, Україна) 41

Підвищення ефективності роботи коротких ерліфтних установок

Ким Е. Д. (м. Бахмут, Україна)

Слаботочный высоковольтный разрядник - индикатор предельных напряжений 46

Ковалевський С. В., Залужна Г. В. (м. Бахмут, Україна)

Деякі можливості підвищення надійності швидкодіючих приводів керування пневмотранспортними установками 50

Кондратенко В. Г., Берзенія О.Р. (м. Покровськ, Україна)

Контроль і технічна діагностика шахтних водовідливних установок 53

Кондратенко В.Г., Денисюк Д.С. (м. Покровськ, Україна)

Аналіз роботи дільничних водовідливних установок шахти «Центральна» ДП «Мирноградвугілля» 55

Осипова Т. М. (м. Харків, Україна)

Розрахунок тарілчастого демпфуючого пристрою стосовно барабанних підйомників 58

Остренко Д.О., Колларов О.Ю. (м. Покровськ, Україна)

Моделювання роботи фотоелектричної станції, з підтримкою максимального значення потужності 61

Пономарьов П.Є. (м. Бахмут, Україна)	
Проблеми та перспективи електропостачання північної частини Луганської області	65
Придятько І.В., Зінов'єв С.М. (м. Покровськ, Україна)	
Альтернативний принцип дії автономної енергетичної установки	67
Чикунів П.О., Мазалова Н.О. (м. Бахмут, Україна)	
Визначення оптимального варіанту енергозабезпечення пресового цеху металургійного підприємства	71
Шевченко В. В., Шевченко О. С., Шайда В. П. (м. Харків, Україна)	
Пропозиції щодо модернізації систем пожежної безпеки українських АЕС	76

Секція 2. ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Коваленко Ю.О. (м. Покровськ, Україна)	
Питання визначення інформаційного потенціалу в регіональному інформаційному менеджменті	81
Кошелева Н.Г., Несторук Н.А. (м. Бахмут, Україна)	
Психологічні механізми мотивації персоналу підприємства	84
Сарбаш Л.Д., Кравцова А.Д. (м. Покровськ, Україна)	
Сучасний стан та подальший розвиток криптовалют в Україні	87
Лизунова О.М. (м. Покровськ, Україна), Лизунова А.Д. (м. Київ, Україна)	
Забезпечення ефективності діяльності підприємства при стратегічному управлінні	90
Moiseenko L., Volotyuk K., Kravtsova A. (Pokrovsk, Ukraine)	
Germany experience in development of company towns	93
Moiseenko Larisa (Pokrovsk, Ukraine), Yemets Kyrylo (Istanbul, Turkey)	
Economic reforms in Turkey in the 80s	97
Придятько І.В. (м. Покровськ, Україна), Харківський Р.Д. (м. Покровськ, Україна), Латиш В.Д. (Poland)	
Сучасні форми менеджменту персоналу як складова успішності підприємства	103
Пуханов О.О. (м. Покровськ, Україна)	
Управління запасами вугілля в транспортних системах паливно-енергетичного комплексу	107
Несторук Н. А., Рошкова В. О. (м. Бахмут, Україна)	
Оптимізація управління та продуктивності праці персоналу на засадах гештальт-терапії	113
Табачкова Н.А. (м. Покровськ, Україна)	
Глобалізація як фактор розвитку інноваційної економіки	115
Лизунова О.М., Янкевич Р.А. (м. Покровськ, Україна)	
Підвищення продуктивності праці як елемент ефективного управління промисловим підприємством	119

Секція 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОГО ТА НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЦТВ

Shevchenko V. V., Shevchenko A. S. (<i>Kharkov, Ukraine</i>) To the question of formation of engineering educational standards taking into account competence and the bologna model	122
Virych S. O. (<i>Pokrovsk, Ukraine</i>), Nestoruk N. A. (<i>Bakhmut, Ukraine</i>), Duvanskyi V. S. (<i>Pokrovsk, Ukraine</i>) Aspects professional competence of mechanical engineers	125
Гоголєва Н.Ф. (<i>м. Покровськ, Україна</i>) Про один новий підхід при вивченні курсу вищої математики у технічному ВУЗі	127
Єфімов Д.В. (<i>м. Бахмут, Україна</i>) Організація дослідницької діяльності студентів технічних напрямів підготовки в умовах модульної системи навчання	129
Комаров С. М., Михайлів Ю.Ю., Грицак Д.Г. (<i>м. Львів, Україна</i>) Розробка навчальних посібників з інженерної та комп'ютерної графіки з використанням технологій доповненої реальності	132
Nestoruk N. A. (<i>Bakhmut, Ukraine</i>) Simulation of professional training of human capacity and scientific potential of productions	135
Несторук Н.А. (<i>м. Бахмут, Україна</i>), Придятько І.В. (<i>м. Покровськ, Україна</i>) Удосконалення рівня фахової компетентності кадрового й наукового потенціалу організацій та виробництв	138
Нємцева Н.С., Нємцев Е.М. (<i>м. Покровськ, Україна</i>) Рефлексивна обумовленість формування творчого потенціалу майбутнього викладача	140
Самофалова Т.В. (<i>м. Покровськ, Україна</i>) Особливості формування іншомовної комунікації майбутніх фахівців	142
Сергієнко Л.Г. (<i>м. Покровськ, Україна</i>) Проблеми інженерної психології навчання і дидактики вищої технічної школи	145
Сергієнко Л.Г., Сергієнко О.І. (<i>м. Покровськ, Україна</i>) Організація самостійної роботи студентів на основі сучасних інноваційних технологій навчання	151
Сергієнко Л.Г., Сергієнко О.І. (<i>м. Покровськ, Україна</i>) Сучасна концепція новітньої технології підготовки фахівців з автоматизації виробництва та управління виробничими процесами	154
Несторук Н. А., Сорокіна А. О. (<i>м. Бахмут, Україна</i>) Соціально-психологічне забезпечення кадрового та наукового потенціалу організацій та виробництв	159

In English: [Shevchenko Valentina V., Shevchenko Alexander S. (2019) To the question of formation of engineering educational standards taking into account competence and the Bologna model / Collection of Materials of the International Scientific and Technical Internet Conference "Advanced Technologies in Education, Science and Industry" (ISBN 978-617-7761-45-6), Ukraine, Dnipro, April 18, 2019, Section 3 "Provision of human and scientific potential of production", pp. 122-124. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2622468>]

Ukraine is reforming the system of higher engineering education to improve its quality and eliminate the shortage of engineering personnel. New curricula should be formed taking into account the Bologna model and competencies. The basis of the new education standards is to put the existing training modules of the Ukrainian and foreign universities of the countries participating in the Bologna process.

Keywords: engineering education, educational competences, Bologna system, education standards.

: [. . , . . (.) // " (ISBN 978-617-7761-45-6), . , 18 2019 , 3 " . . , 2019. – . 122-124. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2622468>]

UDK 378; 37.091.214(073); 62

¹**Shevchenko V. V.**, PhD, Associate Professor, Professor of Department

²**Shevchenko A. S.**, MD, Master of medicine, pedagogy, economics,
Director of the Institute

¹National Technical University «Kharkov Polytechnic Institute», Kharkov, Ukraine

²Kharkov Regional Institute of Public Health Services, Kharkov, Ukraine

TO THE QUESTION OF FORMATION OF ENGINEERING EDUCATIONAL STANDARDS TAKING INTO ACCOUNT COMPETENCE AND THE BOLOGNA MODEL

Ukraine is reforming the system of higher engineering education to improve its quality and eliminate the shortage of engineering personnel. New curricula should be formed taking into account the Bologna model and competencies. The basis of the new education standards is to put the existing training modules of the Ukrainian and foreign universities of the countries participating in the Bologna process.

Keywords: engineering education, educational competences, Bologna system, education standards.

Despite globalization, which affected both industrial production and engineering education, a single effective system for training engineering personnel has not yet been created. Most countries of the former USSR, and even a number of Western European countries, are experiencing a shortage of engineering personnel [1], they note a decrease in students' interest in a scientific and engineering career [2], despite unemployment. Countries that do not allow a shortage of engineering personnel effectively compete in global markets and more easily endure the effects of the global economic crisis. For example, China [3], where only 1.32 million bachelor-engineers study, which is 1.4 times more than in European countries and 2.4 times more than in the USA. Large manufacturing companies often recruit engineers from different countries. Multinational creative teams that speak different languages have a different mentality and cultures are emerging. Engineers are taught to cooperate and tolerant relationships in special programs. Then "horizontal collaboration" gives the best results [4]. The internationalization of science brings not only problems, but also has advantages: in the form of academic and professional mobility, recognition of diplomas, and even the issuance of "double diplomas" (Double degree programs) [5; 2]. The connection between the quality of education and international scientific and professional cooperation is obvious. Therefore, academic student exchange programs are widespread. For Ukraine, professional mobility has a negative side in the form of high labor migration of the most qualified specialists [6].

Analysis of the experience of training engineers in the USA, Germany, Russia, Ukraine [2;5] proves the need to change curricula, using a competence-based approach, more flexibly and quickly integrate international experience into curricula, use distance learning (for example, webinars), increase professional and academic mobility, learn foreign languages (primarily English), delve into the patterns global economy and key world problems, to be tolerant to foreign cultures and traditions, to

know certain issues of international law and copyright. To create commercial engineering projects, business incubators and technoparks are needed, more research grants and inventions, including from the state. For engineers, it is important to be not just a "good engineer", but to become a "global engineer", competitive in the labor markets of other countries. For this, continuous education (lifelong learning) is needed, as technology is constantly being improved. Continuing education allows you to build an individual flexible educational trajectory [1].

The training of engineers in the world is becoming more targeted. Manufacturing enterprises practice orders for training the specialists they need in higher education institutions (HEIs). Ukraine has insufficient experience in such models. This is not justified, since in large cities engineering HEIs coexist with large industrial enterprises of the same profile [5]. When training on technical specialties, technical thinking is formed, aimed at solving theoretical and practical issues [7]. The practical side is, first of all, inventions, technical ingenuity, logic, solution of constructive and technological problems, understanding of the device and algorithms of work, determination of serviceability and repairs. In all their research objects, technical sciences determine the relationship between the device and functions. Progress in technical knowledge is the development of technical creativity, which is based on knowledge of technological processes and the work of technical means. Technical education allows us to solve production and technical, technological, economic and other problems. Before you start training you need professional selection. Predisposition to engage in technical disciplines should be determined a few years before the end of high school by solving special tests [8].

In the process of technical education, both theoretical knowledge and practical skills are important, therefore the forms of study should be in the form of lectures, practical and laboratory classes, writing and defending supervisory, course and diploma projects, independent studies [9]. Modern engineers need knowledge of computer equipment and special engineering programs, knowledge of foreign languages, a high level of engineering, general and speech culture [10,11].

To improve training courses for engineers, it is necessary to rely on the principles of modular division and assessment, as well as on the formation of competencies. The modular principle is embodied in the Bologna model, which Ukraine has been following since 2005 [5]. Effective implementation of the reform of Ukrainian higher education according to the Bologna model is hampered by inconsistency, indecision, poor communications between the Ministry of Education and Science (MES) and universities, the MES's reluctance to provide academic and financial autonomy to universities, insufficient financing of the reform [10; 11].

To create national standards of higher engineering education, the MES of Ukraine will have to involve universities, as the National Agency for Quality Assurance of Higher Education, in our opinion, cannot cope with this task. The standards can be based on the core of existing curricula, and similar training modules in the curricula of the countries participating in the Bologna system. Most educational engineering programs in Ukraine have already been divided into modules, even while working with the modular rating system. The revision will be required by the scoring system, the European Credit Transfer and Accumulation System. And the necessary

modern pedagogical accents will help to put the competence developed by scientists [12]. For example, environmental, energy-saving, engineering-design, linguistic and others, [13].

References

1. Bondarenko O.V., Kudryakova N.V. (2018) Development of the system of additional professional education in a technical HEI (rus.) / Modern problems of science and education (ISSN 2070-7428), No.4, 8 p. <http://science-education.ru/pdf/2018/4/27735.pdf>
2. Pogukaeva N.V., Pogukaeva A.V., Medyanik I.V. (2017) Engineering Education in the Context of Globalization // Bulletin of Siberian Science (ISSN 2226-0064), No.3(26), pp. 152-159. <https://cyberleninka.ru/article/n/inzhenernoe-obrazovanie-v-kontekste-globalizatsii>
3. Bondyreva I.B. (2017) Coordination of the interaction of subjects of the integrated educational space in the preparation of engineers (rus.) / Multilevel social reproduction: theoretical and practical issues, No.12(28), pp. 21-34.
4. Downey G.L. (2013) Lucena J.C., Moskal B. et al. Engineering Cultures: Expanding the Engineering Method for Global Problem Solvers / The Research Journal for Engineering Education, No.2(95), pp. 107-122. <https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2006.tb00883.x>
5. Shevchenko Valentina V. (2018) The reform of the higher education of Ukraine in the conditions of the military-political crisis / International Journal of Educational Development (ISSN 0738-0593, eISSN 1873-4871), No.65, pp. 237-253. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.08.009>
6. Shevchenko Alexander S. (2019) Labor migration of Ukrainians in the estimates of the Ukrainian government and international organizations (rus.) / Bulletin of the Kharkov Regional Institute of Public Health Services, No.1(87), pp. 5-7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2538616>
7. Bederhanova V.P. (2017) Higher technical education: features and development prospects (rus.) / Scientific Journal of KubSAU, No.132(08), pp. 1389-1399. <https://cyberleninka.ru/article/n/vysshee-tehnicheskoe-obrazovanie-osobennosti-i-perspektivy-razvitiya>
8. Shevchenko V. V. (2011) Features and proposals for the training of engineers and teachers (rus.) / Collection of scientific articles on the materials of the III International Scientific and Practical Conference "The Use of Innovative Technologies in Scientific Research" (ISBN 978-5-7681-0706-2), December 22, 2011, Russian Federation, Kursk, South-West State University, pp. 313-317. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2533140>
9. Shevchenko V.V., Lizan I.Ya. (2012) Analysis and proposals on the organization of the training of engineers-electrics-teachers in Ukraine (rus.) / Elektriika (ISSN 1684-2472), No.1, pp. 42-47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2536662>
10. Shevchenko Valentina V., Shevchenko Alexander S. (2019) Features of the organization of the scientific and educational process in Ukraine in the conditions of permanent underfunding (rus.) / Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services, No. 1(87), pp. 25-30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532656>
11. Shevchenko Valentina V. (2018) Ukrainian system of higher education on the way to university autonomy // Abstracts of the 3rd international scientific and practical Internet conference "Modern movement of science", October 01-02, 2018, Dnipro, pp. 704-708. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532541>
12. Zimnyaya I.A., Kruglov V.I., Horvat D.A. et al. (2014) Competence-oriented program of educational activities in high school: development experience: study guide for the advanced training course of the organizers of the educational process (rus.). - Moscow: Publishing house MISiS, 180 p. - ISBN 978-5-87623-807-8. https://elibrary.ru/download/elibrary_34931477_50245339.pdf
13. Shevchenko V. V., Lizan I.Ya., Mikhilchenko A.G. (2011) Basics of building an integrated system of education and training of specialists on the basics of energy saving (rus.) / Proceedings of the VI International Scientific and Methodological Symposium "Modern Problems of Multi-Level Education" (September 29 – October 10, 2011, Donskoy State Technical University, Rostov-on-Don), pp. 34-40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532861>